

Prevalencia bacteriana en la Unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital Universitario (Falcón, Venezuela): Un problema de salud emergente

Bacterial Prevalence in the Intensive Care Unit of a University Hospital (Falcón, Venezuela): An Emerging Health Problem

Ricardo A. Silva-Alvarado

Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Maracaibo-Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0003-0178-6490> | Correo electrónico: ricar757@gmail.com

Aleivi E. Pérez-Briceño

Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Maracaibo-Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0003-2615-8917> | Correo electrónico: aleviciencias@gmail.com

Ricardo J. Naveda

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).

 <https://orcid.org/0009-0001-3489-3623> | Correo electrónico: rnaveda23@gmail.com

Recibido:02-11-2025 Admitido: 17-11-2020 Aprobado:15-12-2025

DOI:

Resumen

Las bacterias prevalentes en espacios hospitalarios, constituyen una importante causa de daños en los centros sanitarios de todo el mundo y a menudo son consecuencia de procedimientos invasivos, uso de dispositivos, inmunosupresión o la hospitalización prolongada del paciente. El objetivo de esta investigación se basó en determinar bacterias prevalentes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Coro, Falcón, Venezuela. Para la cuantificación de carga bacteriana, se siguió la técnica gravimétrica, y las bacterias fueron identificadas mediante pruebas bioquímicas convencionales. Se obtuvo una concentración promedio de 16,63 UFC/m³, lo cual excede los valores permitidos dentro de la UCI. Las bacterias prevalentes fueron *Pseudomonas aeruginosa* (31,25%), seguido de *Staphylococcus aureus* y *Staphylococcus epidermidis* (18,75% en cada uno de los casos respectivamente), *Klebsiella pneumoniae* y *Serratia marcescens* (12,50% en cada uno de los casos) y finalmente *Acinetobacter baumannii* (6,25%). Se recomienda el monitoreo constante de la biota en UCI para establecer medidas de saneamiento y control frente a la persistencia de bacterias dentro de estos espacios, para evitar su propagación y por ende la colonización en los pacientes hospitalizados.

Palabras clave: Infección hospitalaria, unidad de cuidados intensivos, contaminación del aire interior, monitoreo ambiental, bacterias gramnegativas.

Abstract

*Bacteria prevalent in hospital settings are a significant cause of harm in healthcare facilities worldwide and are often a consequence of invasive procedures, device use, immunosuppression, or prolonged hospitalization. The objective of this research was to determine the prevalent bacteria in the Intensive Care Unit of the University Hospital of Coro, Falcón, Venezuela. The gravimetric technique was used to quantify the bacterial load, and the bacteria were identified using conventional biochemical tests. An average concentration of 16.63 CFU/m³ was obtained, which exceeds the permitted levels within the ICU. The most prevalent bacteria were *Pseudomonas aeruginosa* (31.25%), followed by *Staphylococcus aureus* and *Staphylococcus epidermidis* (18.75% each), *Klebsiella pneumoniae* and *Serratia marcescens* (12.50% each), and finally *Acinetobacter baumannii* (6.25%). Constant monitoring of the bacterial microbiota in*